

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА

М.Ш.Аликулова

стажёр преподаватель
университета Экономики и Педагогики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431802>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-December 2023 yil
Ma'qullandi: 23- December 2023 yil
Nashr qilindi: 26- December 2023 yil

KEY WORDS

*лирическая ситуация,
синонимы, образ, духовный мир
героя.*

ABSTRACT

В данной статье освещается мастерство использования слов в повестях Александра Куприна.

Александр Иванович Куприн – великий русский писатель, творчество которого, к сожалению, долгое время не ценилось. Мастер рассказов и повестей, тонкий психолог, писатель обладал большим талантом. Все его произведения пронизаны безграничной любовью к Родине, природе, человеку и всему миру. Русскую литературу невозможно представить без Александра Куприна. Куприн был настоящим художником, был современен и на протяжении четырех с лишним десятилетий откликался на запросы и требования времени своими произведениями, и художественными, и публицистическими. Есть времена, когда на гребне славы оказываются посредственности, уловившие момент, потом о них забывают; творчество же истинных писателей вечно. О талантливости Куприна убедительно говорит уже тот факт, что он писал в те же годы, что и Толстой, Чехов, Горький, Бунин, Вересаев. «И стать в один ряд с этими великими было очень трудно. Куприн достиг этой вершины, и многие его произведения («Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет») являются уникальными образцами литературы конца XIX - начала XX века.

В своих ранних произведениях «Молох» (1896), «Поединок» (1905), «Яма» (1909-1915) он реалистично изобразил трудную и бедную жизнь народа. Разнообразные, изящно-любвные, а также лирические образы в ситуациях которых мастерски выражено в таких повестях, как «Олеся» (1898), «Гамбринус» (1907), «Гранатовый браслет» (1911).

Уместное и эффективное использование языковых единиц, стремление умело продемонстрировать силу слова — одна из уникальных сторон писательского творчества. В этом смысле мы посчитали допустимым остановиться на мастерстве слова в произведениях Александра Куприна. Читатель принимает повести, написанные писателем (1890-1911), как любовные истории. В тексте повестей Куприна много моментов, отражающих стиль слова художника. Синонимы, фразеологизмы

употребляются в соответствии с целью речи.

Сравним. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогале, закутанных от дождя в рогожи. [2.Т.5, С.1]

... лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, *в улыбке*, может быть *в глубокой женственности всех черт*, может быть, *в пикантной, задорно-кокетливой мимике*. [2.Т.5, С.1]

Она бывала, по мере необходимости, его *переписчицей, чертёжницей, чтицей, репетиторшей* и *памятной книжкой* [3.Т.1, С.1].

Жалко, грустно и противно: в улыбке, в глубокой женственности всех черт, в пикантной, задорно-кокетливой мимике: переписчицей, чертёжницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой если бы слова использовались не по порядку, привлекательность текста не была бы заметна.

В следующих предложениях речевая цель подчеркивается приведением слов с близким значением в части предложения, причем цель усиливается от предложения к предложению.

Это там, за лесничеством, выше *водопада*. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас *пропасть*. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше-*море!* [2.Т.5, С.6]

Александр Куприн в повестях использует слова с глубоким смыслом. Это показывает, что он мастер слова. Ведь одним из факторов, повышающих художественно-эмоциональное воздействие произведения, является умение четко и правильно различать смысловые тонкости в словах. Настоящий писатель демонстрирует умение использовать каждое слово для создания образа. Он использует различные художественные средства для создания персонажа. На самом деле, когда мы читаем произведения Куприна, мы становимся свидетелями того, что у каждого героя в нем есть свой духовный мир, жизненный опыт, свои взгляды. Читая произведения писателя, мы видим, что герои произведения имеют ценности, характерные для собственного народа, и в тоже время это люди, равнодушные к окружающим людям.

Если девушка действительно любит, для нее смыслом жизни и всего существования будет любовь. Женщины не виноваты в том, что люди теряют ценность любви в своей жизни, то есть довольствуются простым комфортом жизни и дуновением покоя. [1.Т.2, С.6]

Мастерство писателя в том, что он смог воплотить жизнь настоящей русской женщины во всей ее сложности перед глазами читателя.

Стоит отметить, что писатель эффектно использует пейзаж для освещения душевного состояния своего героя.

В середине августа, перед рождением молодого месяца вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землёю и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не

переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи! [2.Т.5, С.1]

Внезапная смена погоде в море, дождь, превращающий дороги в грязь, утопающие в грязи кареты и повозки изображены образно, в гармонии с душевным состоянием героев. Каждое слово представляет собой великий смысл в сознании читателя как образ.

Большинство героев Куприна – эмоциональные люди, отказавшиеся от привычной жизни, они ищут правды, более свободного и полного существования, чего-то прекрасного.

Таким образом, в каждом своем произведении писатель не просто использует значение слов, он подбирает их в зависимости от предмета и места изображения, он использует их для того, чтобы придать мелодичность и поэтичность каждому предложению, стремясь к интеллектуальному воздействию и осмысленный вес.

Использованная литература:

1. Александр Куприн. Олеся. Текст произведения. Источник: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 6 т. Том 2. М.: Гослитиздат, 1957.
2. Александр Куприн. Гранатовый браслет. Текст произведения. Источник: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 т. Том 5. М., Художественная литература, 1972.
3. Александр Куприн. Куст сирени. Текст произведения. Источник: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 6 т. Том 1. М.: Гослитиздат, 1957.
4. <https://ru.wikipedia.org>.

INNOVATIVE
ACADEMY